

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ НАСРИДА ҚЎЛЛАНГАН “МАЪНАВИЯТ” ТУШУНЧАСИНИ ИФОДАЛОВЧИ МУҚОБИЛСИЗ БИРЛИКЛАР ТАРЖИМАСИ

Холмуродова Мадина Алишер қизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, таянч докторант

e-mail: kholmurodovamadina599@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060762>

Аннотация. Ушбу мақола Абдулла Қодирий насрида қўлланган “маънавият” тушунчасини ифодаловчи муқобилсиз бирликлар таржимаси талқин этилади. А.Қодирий насрида инглиз тилида муқобилига эга бўлмаган “маънавият” атов бирликлари учрайди. Таржимада ушбу воситалар баъзи ўринларда тушириб қолдирилган, бошқа вазиятларда мослаштириш услулуга таянган ҳолда ўзгаришга учираган. Яъни таржимон асл матндаги маълум бир сўз маъносига қисман мос келувчи воситани қўллаган. Гарчи бундай вазиятда икки тилдаги матн тўлиқ мутаносиб бўлмасда мазмунан таржима ҳамда асл матн орасида адекват алоқа мавжудлигига ишора қилади. Мақолада Абдулла Қодирий қаламига мансуб “Ўткан кунлар” тарихий романи таҳлили натижасида “маънавият” атов бирликлари инглиз тилида ўз муқобилига эга эканлиги аниқлангани мисоллар орқали таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: маънавият, семик ассиметрия, муқобилсиз таржима бирлиги, мослаштириш, қисман мутаносиб таржима бирлиги.

Оламнинг лисоний тасвири тилдаги умумбашарий, у бутун инсониятга хос хусусиятни намоён этади. Бу хусусиятлар, аввало, тилнинг луғат сатҳида зуҳур бўлади. Шу билан бирга, ҳар бир тилдаги олам лисоний тасвири айна тилда сўзлашувчи халқнинг миллий, маданий, эътиқодий қарашларини, тарихий тажрибасини муштарак жамлайди [1]. Оламнинг лисоний тасвири, аввало, тил лексик сатҳини назарда тутиш демак, шу сабабдан ушбу сатҳни турли лексик-семантик майдонларга таснифлаб ўрганиш элементлар орасидаги маъно муносабатлари ва ҳар бир элемент (сўз) маъно кўламини очиқ беради. Қолаверса, ушбу маълумотларни йиғиш натижасида қайси элемент оламнинг миллий лисоний тасвирини ташкил этиши ҳақида ҳукм чиқариш имконини беради.

“Маънавият” атов бирликларининг лексик-семантик парадигма сифатидаги тадқиқи ушбу майдон миллий ва умумбашарий қадриятлар, тушунчаларни қамраб олган кенг кўламли майдон эканлигини асослади. Умумбашарий тушунчаларни ифодаловчи сўзларнинг инглиз ва ўзбек тилларидаги қиёсий таҳлили ушбу воситалар орасида қатор симметрия борлигини кўрсатди. Чунончи, Абдулла Қодирий насри ва таржимаси мисолида икки тилдаги ўзаро муқобилига эга воситаларнинг луғавий ва ифода маънолари бир-бирига параллел эканлиги аниқланди. Икки тилда айнан бир хил бўлган сўзлар таржимаси эса амалда ҳеч қандай муаммога сабаб бўла олмаслиги керак. Шунга қарамасдан, А.Қодирий асари таржимаси мисолида гувоҳ бўламизки, асл матнда бўлган маънавият атов бирликлари таржимада баъзи ўринларда янглиш (айни бир ифода ёки аташ маъносига эга бўлмаган) восита орқали

ўғирилган, бошқа ҳолатларда ушбу майдон элементлари таржима матнида буткул тушириб қолдирилган. Бундай ҳолатлар таржима эквивалентлиги ва адекватлиги хусусида шубҳа уйғотади. Зеро, бадий асар таржимонининг пировард вазифаси аслият мазмуни, муаллиф интенцияси, руҳияти ва услубини таржима тилида имкон қадар тўлиқ акс эттиришдан иборат.

Албатта, матн таржимаси икки тил орасидаги систем-структур тафовутлар сабаб аслига номутаносиб бўлиб чиқиши табиий. Бунга таржимоннинг бадий матнни ўғиришда комбинатор усул асосида ёндашиши ёки мутахассис сифатидаги тажрибасизлик, икки тилли луғатларда йўл қўйилган камчилик ва хатолар ҳам омил сифатида кўрсатилиши мумкин. Ҳатто ўз муқобилига эга воситалар таржимасида шундай хатоларга йўл қўйилган бир пайтда инглиз тилида ўз эквивалентига эга бўлмаган “маънавий” бирликлари таржимаси янада мураккаб масала бўлиши муқаррар.

Тил инсонлар орасида энг асосий мулоқот воситаси, унинг коммуникатив функцияси бир қарашда барча тил бир хил қолипда бўлиши лозим деган янглиш тасаввурни хосил қилиши мумкин. Бироқ коммуникация инсонлар орасида амалга ошар экан, мулоқотнинг ижтимоий характери ўз навбатида тилга таъсир ўтказди. Ижтимоий ходиса бўлган бир тил эса жамият турли халқ ва элатларга ажралганлиги, ушбу гуруҳлар турли тарихий жараён ҳамда ривожланиш босқичларини босиб ўтганлиги боис бошқа халқ ва худудга оид бўлган тил билан айнан бир қолипда бўлиши мумкин эмас. Тилшунослик XIX аср ярмига қадар тилнинг мулоқот воситаси сифатидаги ролига таяниб, асосан, грамматик ходисаларни таҳлил қилди. XIX асрдан эътиборан шакллана бошлаган қиёсий тилшунослик ҳам ўз эътиборини тиллар қурилишидаги симметрия ва ассиметрияларга, параллеллару апаралелликларга урғу берди. Шунингдек, қиёсий тилшунослик намояндалари тилдаги фонетик ходисаларни чоғиштиришга катта аҳамият қаратишди. Бироқ XIX аср иккинчи ярмидан бошлаб тилшунослик фани туб ўзгаришларга юз тутди. Шу даврдан бошлаб олимлар диққат марказида тилнинг ижтимоий характерини ўрганиш масаласи бўла бошлади [2]. Тилшуносликнинг барча тармоқлари сингари қиёсий лингвистика ҳам тиллар орасидаги фақли ва умумий жиҳатларни социопрагматик нуқтаи назардан асослай бошлади. Туб бурилишлар натижаси ўлароқ тилшуносликнинг тамомила янги тармоқлари, жумладан, когнитив тилшунослик, прагмалингвистика, социолингвистика, психолингвистика, лингвомаданиятшунослик каби соҳалар шаклланди. Тилнинг антропоцентрик, ижтимоий характерини очиб беришга қаратилган ушбу соҳалар, ўз навбатида, олам лисоний тасвири борлигини, ушбу тасвир миллий тиллар орасида фарқланишини, турли тилларда тушунчалар жамланмаси бўлган концептлар таркиби ва фреймига кўра фарқланишини, ушбу ўзига хосликлар эса реалаялар эканлигини асослади [3].

Англашиладики, маънавий атов бирликларини барча тилларга мансуб лексик-семантик майдон, ижтимоий нуқтаи назардан концептосфера дейдиган бўлсак, ушбу сфера таркиби умуминсоний ва фақат бир тилга мансуб концептлардан иборат дейиш мумкин. Фақат бир тилга мансуб, маълум бир сўзлашувчилар орасидагина оммалашган концептларни эса реалая сифатида баҳолаймиз.

Маълумки, таржимашуносликда реалиялар таржимасига оид бир неча тавсия берилган. Хусусан, бир тилда мавжуд, бошқа тилда умуман бўлмаган сўзлар калькалаш услубида ўгирилиши мумкин. Яъни ушбу тушунчанинг кенг ёки тор маъноси, ёхуд муайян контекстдаги ифода маъноси таржима бирликларига ажратилиши, сўнг ҳар бир семани матндаги бошқа элементлар ифода маъноларига кўшиб ўгириш кўзда тутилади. Иккинчи тавсия энг фаол қўлланадиган усуллардан бири, яъни транслитерация хисобланади. Бунда аслият матнидаги реалия сифатида қаралган тушунча таржима матнида айни товушларни тамсил этувчи ҳарфлар йиғиндиси сифатида берилади. Унинг изоҳи асар таржимаси сўнгида берилади. Бундай усул, айниқса, тарихий бадиий асарлар таржимасида кишилар мақоми, кийим-кечак, асбоб-ашёлар, кишилар мақоми каби элементларни ўгиришда қўл келади. Яъни таржимада транслитерация усулидан фойдаланиш асосан атов отлари, номларни ўгиришга мос тушади. Бироқ “маънавият” атов бирликлари бундай хусусиятга эга эмас, уларнинг аксарияти ҳозирги ўзбек тилида ҳам фаол қўлланади. “Маънавият” атов бирликлари шунчаки ўзбек миллий маданиятини намоён этувчи сўзлардан фарқ қилади, улар бадиий матнда чуқур денотатив ва кенг коннотатив маънога эгаллиги сабаб қўлланади. Шундай экан, ушбу воситаларни шунчаки транслитерация шаклида ўгириш матн поэтикасига путур етказилади.

Таржимонлар реалияларни ўгиришда адаптация усулидан фойдаланиш мумкинлигини таъкидлайдилар. Яъни таржима бирлиги маъносини қисман ифодаловчи бирор восита орқали ўгириш маъқул ечим. Бироқ бундай ёндашувда реалиянинг коннотатив семаларидан бири ёки бир нечаси таржимада эътибордан четда қолиши аниқ. Демак, “маънавият” атов бирликлари таржимасида адаптация усулидан фойдаланиш айни майдон воситалари доирасида таржиманинг ноадекват эканлигини англатади.

Абдулла Қодирий асарларида қўлланган қуйидаги “маънавият” атов бирликларининг аташ ва ифода семалари таҳлили инглиз тилида ушбу воситалари мутаносибига эга эмаслигини асослайди.

Таржимада қўлланилган маънавият атов бирлиги	Луғавий маъно	Ифода маъноси
МАЪНАВИЙ	маъновий; ақлий; мавхум; ахлоқий; маънавиятга оид, ахлоқ билан боғлиқ; маънавий жиҳатдан, маънавий томондан	киши мақомини, алоқасини ифодалайди, ижобий маънога эга. қўлланиш доирасига кўра чекланмаган
ИХЛОС	самимийлик, кўнгли очиклик; берилганлик, мухлислик; эътиқод; чин юракдан, ишонч билан берилиш; астойидил муҳаббат, меҳр	эътиқодий характерга эга, кишилар орасидаги муносабатни ифодалайди; ижобий маънога эга; бадиий матн ва оғзаки нутқда қўлланади

МУСОФИРЧИЛИК	сафарга чиққан, саёхатчи, йўловчи, меҳмон киши ҳолати; бошқа ёрдан келган, бошқа ерда яшовчи, келгинди киши турмуши; ўзга, ёъ, мусофир кишининг ҳаёти, тирикчилиги, ҳолати	узоқ муддатга ватандан узоқлашиш; маънан юксалиш ёки руҳий кучайишга элтувчи машаққатли ҳолат; ижобий маънога эга; оғзаки нутқда ва бадиий матнда қўлланилади.
ТАКАЛЛУФ	сунъийлик, соҳталиқ; серҳашамлик, жимжимадорлик; ийманиш, тортиниш; ҳурмат-эҳтиром, эъзоз-икром билан қилинган муомала, мулозамат	кишилар орасидаги муносабатни акслантиради; асосан салбий маънода оғзаки нутқ ва бадиий матнларда қўлланади
ҚАДР-ҚИЙМАТ	жамиятда, кишилар ўртасида тутган ўрин, ўзгалар томонидан бўлган ҳурмат эътибор, ҳаётда тутган ўрин; аҳамият, муҳимлик ҳолати.	кишининг мақомини англатади; нейтрал маънога эга; оғзаки нутқ ва бадиий матнда қўлланади
ФЕЪЛИ-ХҲЙ	киши характери ташкил этувчи руҳий хусусиятлар ва ундан юзага келувчи хатти-ҳаракатлар мажмуи; ҳулқ, характер, ҳулқ-атвор; инсоннинг табиий темпераменти, туғма табиатини жамловчи атвор	эскирган сўз (феъл-атвор сўзининг бир шакли); нейтрал маънога эга; оғзаки нутқ ва бадиий матнда қўлланади
КОФИР	танимвчи, инкор этувчи, ислом динини танимвчи, ғайридин; дин йўлидан қайтган, динсиз	диний, эътиқодий тушунча; салбий маънога эга; оғзаки нутқ ва бадиий матнда қўлланади
ХОЛИС	тоза, соф, қоришмасиз; самимий; бўш, ҳоли; воқеликка ҳаққоний назар билан қарайдиган, объектив баҳолайдиган;	киши феъл-атвориға ҳос ижобий хусусият; киши муносабатини ифодалайди; ижобий маънога эга; қўлланиш

	беғараз, таъмасиз; бирор кимса ёки нарсадан ҳолис	доираси чекланмаган
--	---	---------------------

Ушбу воситаларнинг маъносини бир қадар ифодаловчи инглиз тилидаги мутаносиблари мавжуд, бироқ бу мутаносиблар барча маъноларни қамраб олинмаганлиги боис “Ўткан кунлар” таржимасида қўлланилган ушбу сўзларни аслият муқобили деб бўлмади.

Маънаият атов бирлиги	Луғавий маъно	Ифода маъноси
MORAL	concerned with the principles of right and wrong behavior; holding or manifesting high principles for proper conduct.	Regards to the behavior of a person; neutral connotative meaning; span of usage is unlimited
TRUST	firm belief in the reliability, truth, or ability of someone or something; an arrangement whereby a person (a trustee) holds property as its nominal owner for the good of one or more beneficiaries.	Regards to the attitude of a person; positive connotative meaning; span of usage is unlimited
ALIEN	belonging to a foreign country; a foreigner, especially one who is not a naturalized citizen of the country where he or she is living	Regards to the status of a person; negative connotative meaning; span of usage is limited to oral speech and fiction texts
FAVOUR	approval, support, or liking for someone or something; an act of kindness beyond what is due or usual.	Regards to the attitude of a person; positive connotative meaning; span of usage is limited to oral speech and fiction texts
VALUE	the regard that something is held to deserve; the importance, worth, or usefulness of something; principles or standards of behaviour; one's judgement of what is important in life	Regards to the state of a person; neutral connotative meaning; span of usage is unlimited
BEHAVIOUR	the way in which one acts or conducts oneself, especially towards others; the way in which an animal	Regards to the state of a person; neutral connotative meaning; span of usage is unlimited

	or person behaves in response to a particular situation or stimulus.	
SACRILEGIOUS	involving or committing sacrilege; heretic	Regards to the religious state of a person; negative connotative meaning; span of usage is limited to oral speech and fiction texts
CANDID	truthful and straightforward; frank; (of a photograph of a person) taken informally, especially without the subject's knowledge.	Regards to the behaviour of a person; positive connotative meaning; span of usage is limited to oral speech and fiction texts

Инглиз ва ўзбек тилидаги структур ва тизимий фарқлар сабаб таржимада ушбу сўзларнинг вазифа семаси, яъни грамматик кўрсаткичлари буткул ўзгариб кетиши мумкин. Таржимада шу ва шу каби нглиз тилида муқобилига эга бўлмаган сўзлар ўзига яқин, маъносини қисман ифодалай олувчи жадвалдаги сўзлар орқали ўгирилган. Шундай экан, муқобилига эга бўлмаган “маънавият” атов бирликлари доирасида аслият ва таржимада маъно ассиметрияси мавжуд деб хулоса қилиш мумкин. Баъзи ўринларда бирликлар орасида ҳажм номунатосиблиги ҳам кузатилади. Албатта, таржиманинг адекватлигини таъминлаш учун асл матн ва таржима матни орасидаги сўзлар сонига кўра мос келиши шарт эмас. Айниқса, бадий матн таржимасида ҳар бир таржима бирлиги вазифасига кўра, ҳам бошқа маъноларига кўра, шунингдек, ҳажмига кўра ҳам асли билан бир хил бўлиши керак деган талаб қўйиш мантиқсиз. Зеро, тиллар фақат қурилиши ва луғат таркибига кўра бир-биридан фарқланмайди. Тиллар орасида оҳанг, тасвирийлик, экспрессивлик, ҳиссийлик, поэтиклик даражасига кўра фарқлар мавжуд.

Баъзи тиллар, хусусан, инглиз тили табиатига қисқалик, лўндалик хос. Ўзбек тили эса ўзининг кенг тасвирий имкониятлари, экспрессивлиги билан ажралиб туради. Турли тиллардаги асарлар ҳам тилдаги айни шу фарқларни ташийдди. Бирор бадий асарни ўгиришда унинг шакли, руҳияти ва оҳангини тўлиқ сақлаб қолиш имконсиз. Таржимон шаклнинг айнан аслият билан бир хил бўлишига урғу берса, таржима матни услубий жиҳатдан зарар кўради. Чунки баъзи тушунчалар бир тилда биргина сўз орқали ифодалана олса, бошқа тилда айни маъно ифодаси йирикроқ ҳажмни талаб этади. Бундан келиб чиқадики, таржимада аслият маъноси ва шаклини айнан муҳрлаб бўлмайди. Таржимон муаллиф яратган матнни бошқа тил қурилиши ва луғат таркиби имкониятларини инобатга олган ҳолда мослаштириши мумкин. Матнни бошқа тил сўзлашувчилари учун мослаштириш аслиятдаги шаклий ва маъно ўзига хосликларининг баъзиларидан кўз юмиш, уларни четлаб ўтишни талаб этади. Демак, бадий асар таржимаси аслиятга сўзма-сўз шаклда ўхшаш бўла олмайди, “маънавият” атов бирликлари доирасидаги миллий ўзига ҳосликлар, инглиз тилида муқобилига эга бўлмаган воситалар ҳам бунинг яққол исботи. Ушбу воситалар таржимасида доим бир хил услубга таяниб бўлмайди. Тарихий, эскирган “маънавият”

атов бирликлари, диний тушунчани ифодаловчи сўзларни таржимада транслитерация қилиш мумкин. Улар изоҳини таржимага илова қилинадиган луғатга киритиш лозим. Бадий асарда қўлланган инсон руҳияти, феъл-атвори ва бошқаларга муносабатини англатувчи “маънавият” атов бирликларини ўгиришда ушбу элемент маъносига яқин бирор восита инглиз тилида ҳам бўлса, гарчи аташ ва ифода маъноси кўлами бироз фарқланса-да, таржимада ушбу бирликни қўллаш керак. Бироқ ўзбек тилидаги “маънавият” атов бирлиги маъносини ифодаловчи сўз инглиз тилида тамоман мавжуд бўлмаса, у ҳолда ушбу сўз кенг изоҳ ёрдамида ўгирилиши жоиз. Бундан келиб чиқадики, бадий матнда “маънавият” атов бирликлари таржимасида ягона бир усулга таяниб бўлмайди. Ушбу парадигма элементлари таржимада индивидуал ёндашувни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Изобретательская группа «Прогресс», 2001. – 200 с.; Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа – М.: УРСС эдиториал, 2004. – 232 с.
2. Humboldt W. On Language: On the Diversity of Human Language Construction and its Influence on the Mental Development of the Human Species. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 296 p.
3. Абдуллаева Р. Оламнинг лисоний манзараси // ФарДУ илмий хабарлари, № 5, 2018. – Б. 133-137; Бахронова Д. Оламнинг лисоний манзараси тасвирида концепт ва концептосфера // Хорижий филология №3, 2019 йил. – Б. 62-68.
4. Abdulla Qodiriy “O’tkan kunlar”. – Toshkent: Sharq. 2000.
5. Carol Ermakova “Days Gone By”. – Tashkent: Info Capital Group, 2017. - 485p.

